

ROSSIYA IMPERIYASI DAVRIDA SAMARQAND VILOYATIDA SUG'ORISH TIZIMI

Esanov O'lmasjon Bahodir o'g'li

Oriental universiteti

2-kurs magistranti

(+998-99-363-47-47)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384345>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Rossiya imperiyasi davrida Samarqand viloyatining sug'orish manbalari, imperiya ma'murlarining suv masalasidagi qarashlari, imperiya ma'murlari tomonidan irrigatsiya tizimida qilingan o'zgarishlar, viloyatdagi daryo, kanal, ariqlarning holati, uyezdlar bo'yicha suv taqsimoti haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: mustamlakachilik, viloyat, uyezd, volost, sug'orish tizimi, daryo, kanal, ariq, sun'iy sug'orish tizimi, suv to'g'oni, suv ayirg'ich.

Аннотация: В данной статье приведены сведения об источниках орошения Самаркандской области во времена Российской империи, взглядах администраторов империи на вопрос о воде, изменениях, произведенных администраторами империи в ирригационной системе, состоянии рек, каналов, рвов. в районе, и распределение воды по уездам дано.

Ключевые слова: колония, район, уезд, волость, оросительная система, река, канал, канава, искусственная оросительная система, водохранилище, водоотделитель.

Abstract: This article provides information on the sources of irrigation in the Samarkand region during the Russian Empire, the views of the empire's administrators on the issue of water, the changes made by the empire's administrators in the irrigation system, the state of rivers, canals, ditches in the region, and the distribution of water by uyezd given

Key words: colony, region, uyezd, volost, irrigation system, river, canal, ditch, artificial irrigation system, water dam, water separator.

Zarafshon vodiysining yuqori va o'rta qismlari podsho Rossiyasi tomonidan bosib olinib, bu yerda Zarafshon okrugi tashkil etildi. Bir butun yagona vodiyning ma'muriy jihatdan ikkiga ajralib, uning asosiy suv manbai Zarafshon daryosi yuqori oqimining Rossiya hukmronligiga o'tishi, Podsho imperiyasining O'rta Osiyodagi siyosatiga hamda uning mustamlakachilik siyosatini amalga oshirishda cheksiz huquqqa ega bo'lgan Turkiston general-gubernatorligining Buxoro xonligiga nisbatan tutgan munosabatiga ham ta'sir etdi. Samarqand vohasining, ayniqsa, Zarafshon daryosining yuqori oqimi, ya'ni suvboshining Rossiya hukmronligiga o'tishiga Turkiston ma'muriyati hukmron doiralari katta ahamiyat berib, bu narsa Buxoro xonligini bo'ysundirishning qulay vositasi hamda uning ustidan o'rnatilgan vassallikni mustahkamlash va uni tobelikda tutib turishning birdan-bir garovi deb hisobladilar. Shuning uchun ham Samarqand vohasi Rossiyaga qo'shib olinishi davrida ular o'rtasida vodiydagi asosiy suv manbai—Zarafshon daryosi-dan "harbiy strategiyada foydalanish" hamda Rossiya va Buxoro munosabatlarida Samarqandning «ahamiyati» to'g'risida turli-tuman fikr va mulohazalar namoyon bo'ladi. Podsho qo'shinlarining qadami hali Zarafshon vodiysining tuprog'iga tegmasdanoq, Buxoro xonligining harbiy kuchlariga qarshi hujumni boshqarayotgan harbiy qo'mondonlik doirasida Samarqandni egallash bilan Buxoroni o'z-o'zidan suvsiz qoldirish mumkin degan fikr paydo bo'ladi. Shuning uchun ham Samarqand qo'lga kiritilganidan so'ng, Buxoro xonligiga uzil-kesil zarba berish uchun

vodiydagi asosiy suv manbai—Zarafshon daryosidan foydalanish rejaları tuziladi. Zarafshon vodiysining yuqori qismida podsho Rossiyasining hukmronligi oʻrnatilgandan. soʻng, Samarqand va Buxoro oʻrtasida oʻzaro suv taqsimotining qanday hal etilgani toʻgʻrisida soʻz yuritilar ekan, avvalo, bu masalaga Turkiston maʼmuriyatining munosabati hamda Buxoroning suv taʼminoti haqida oʻsha asar avtorlari tomonidan aytilgan baʼzi bir fikr va mulohazalar ustida qisman boʻlsa-da, toʻxtab oʻtish maqsadga muvofiqdir. Chunki Rossiyaning Oʻrta Osiyo siyosatida “Samarqand masalasi” koʻndalang boʻlib, bu masala boʻyicha imperiya hukmron doiralari oʻrtasida qarama-qarshi ikki xil mulohazalarning kelib chiqishi hamda Turkiston maʼmuriyatining Zarafshon okrugiga Buxoro xonligini boʻysundirishning asosiy vositasi deb qarashi, shubhasiz Samarqand bilan Buxoro oʻrtasidagi oʻzaro suv taqsimoti masalasiga ham taʼsir etadi [1, 186].

Zarafshonning yuqori qismi Rossiyaga qoʻshib olinishi bilan Turkiston hukmron doiralari oʻrtasida suv boshining Rossiya qoʻl ostiga oʻtishining ahamiyati; suv masalasida Buxoroning Samarqandga qaramligi; xonlikni Rossiya tobeligida tutib turish uchun Bunday ustunlikdan foydalanish toʻgʻrisida ayrim fikr va mulo-hazalar paydo boʻladi. Turkiston maʼmuriyatining suv masalasi haqidagi baʼzi bir fikrlari XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Zarafshon vodiysi, xususan Buxoro xonligi toʻgʻrisida yozgan rus mualliflari: jumladan, L.F.Kostenko, L.N.Sobolev, V.V.Radlov, N.P.Stremouxov, D.N.Logofet va boshqalarning asarlarida, maʼlum darajada oʻz ifodasini topgan. Ma-salan, 1870-yilda Toshkentdan Buxoroga yuborilgan A.S.Nosovich missiyasining ishtirokchisi L.F.Kostenko suv taʼminoti jihatidan Buxoroning Zarafshon okrugiga mute boʻlib qolganini qu-yidagicha tasvirlaydi: “Dehqonchilik borasida Buxoro Samarqandga mutlaqo qaramdir,—deb,yozadi L.F.Kostenko,—chunki Buxoro yerlari, bogʻ va ekinlarini suv bilan taʼminlovchi Zarafshon daryosining yuqori oqimi Rossiya qoʻl ostidagi viloyatdan oʻtadi. Bahorda suv kam boʻlib, yerlarni sugʻorish uchun suvga ehtiyoj kata boʻlgan vaqtda Samarqand va Kattaqoʻrgʻon boʻlimlarida suv batamom ariqlarga bogʻlanib olinadi. Xonlikning iltimosiga koʻra, hukumatimiz Buxoro xududiga tomon suv tashlash uchun Zarafshon okrugi aholisiga ariqlarini atayin bogʻlasht oʻgʻrisida buyruq bergan vaqtidagina Buxoroga suv tegadi. Shunday qilib, Buxoroni oziq-ovqat bilan taʼminlash rus hukumatining xohishiga bogʻliqdir” [2, 100].

L.F.Kostenko suv masalasida Buxoroning Zarafshon okrugiga qaram boʻlib qolganini, umuman, toʻgʻri koʻrsatsada, ammo bu tobelikni ancha-muncha boʻrttirib, xonlikning iqtisodiy hayotini butunlay Rossiyaning xohishiga bogʻlab qoʻyadi. Lekin shunisi ham borki, L.F.Kostenkoning Buxoroda boʻlgan davri va asarining. xarakteri nazarga olinsa,uning yuqoridagi fikrini notoʻgʻri deb boʻlmaydi. Chunki A.S.Nosovich missiyasi Buxoroga yuborilgan 1870-yilda Zarafshon daryosida suv kam boʻlib, vegetatsiya davrida suvga boʻlgan ehtiyoj nihoyatda kuchaygan edi. Bunday sharoitda Buxoroning suv masalasida Zarafshon okrugiga qaramligi kucha-yib, mamlakat oziq-ovqat taʼminotining asosiy manbai hisoblangan dehqonchilik suv taqsimotini boshqaruvchi maʼmurlarning xohishiga maʼlum darajada bogʻliq boʻlib qolardi. Ayniqsa, suv tanqis boʻlgan paytlarda suv boshidan kelgan har bir vakil uchun Buxoroning qaramligi yaqqol koʻzga tashlanardi. Shuning uchun ham oʻtgan asrning 70—80-yillarida Zarafshon vodiysini sinchiklab oʻrgangan rus harbiy avtorlaridan L.N.Sobolev Zarafshon vodiysining Buxoroga tegishli gʻarbiy qismidagi ahvoldan xabar-dor boʻlganimizda edi, “Buxoro bekliklari, tumanlari va Buxoro shahrining Samarqandga qaram qilib qoʻyilgan tobeligi biz uchun toʻla aniqlanmay qolar edi”,deb bekorga yozmagan. L.N.Sobolev ham

Buxoroning suv masalasidagi qaramligiga baho berganda L.F.Kostenkning fikrini qaytarib, “Sir, Amu va Zarafshon daryolari bizning qo‘limizda, shuning uchun ham Xiva va Buxoroning iqtisodiy farovonligi bizga bog‘liqdir”,—deb yozadi u o‘z fikrini davom ettirib Buxoro to‘g‘risida bunday deydi: “Shunday qilib, Buxoro dehqonchiligining taqdiri ruslar qo‘lidir. Faqat suvtanqisligi yilida buxoroliklarning ehtiyojiga parvo qilmasdan Zarafshon okrugi yerlarini mo‘l-ko‘l sug‘orish buning uchun kifoya” [3, 212].

Viloyatdagi tabiiy-geografik sharoitlar turlicha bo‘lgani tufayli xilma-xil sun‘iy sug‘orish usullaridan foydalanilgan. Hovuzlarda suv to‘plash, kanal va ariqlar qazish yo‘li bilan suv keltirish qadimdan odat bo‘lgan. Arik va kanallarga Zarafshon daryosidan yoki undan ajralib chiqqan Koradaryo va Okdaryodan suv chiqarish juda keng tarkalgan. Asosiy kanallardan shoxobchalar, so‘ngra ulardan mayda sug‘orish tarmoqlari ajralib chiqqan. SHox-shabba, chim, xarsang toshlar daryoning sekin oqadigan joylariga tashlanib, to‘g‘on qilingan.

“Turkiston to‘plami”ning 30-jildida yozilishicha, Zarafshon qadimdan Samarqand ariq va kanallarini suv bilan ta‘minlagan. Undan ajralib chiqqan Qoradaryo, Oqdaryo, Norpoy va boshka ariqlar Samarqand erlarining serhosil bo‘lishiga imkon bergan. Viloyatning Buxoro chegaralarigacha bo‘lgan erlarining hammasi serhosil bo‘lib, aholi qadimdan paxtachilik, g‘allachilik, sabzavotchilik va bog‘dorchilik bilan shug‘ullangan.

XIX asrning 70-yillarida Zarafshon daryosidan Samarqand viloyati bo‘yicha quyidagi erlar suv ichgan: Samarqand uyezdida 5.854,8 qo‘shlik yer, Katgaqo‘rg‘on uyezdida 2.483 qo‘shlik yer, Panjakent uyezdida 1.554 qo‘shlik yer, hammasi bo‘lib 9.892 qo‘shlik. Daryo suvidan aholi har xil miqdorda - yoz oylari ko‘proq, kuz va baxor oylarida kamroq foydalangan.

Samarqand viloyati hududida Zarafshon daryosidan 83 ta sug‘orish kanallari chiqarilib, ularning umimiy uzunligi 1139 verstni tashkil etgan. Bu kanallar soniyasiga 54 kub sajen suv yetkazib, 200 ming desyatinaga teng unumdor sariq tuproqli qatlamlarni suv bilan ta‘minlash imkoniyatiga ega bo‘lgan[5, 125].

«Turkiston to‘plami»ning 34-jildida «Ot Tashkenta do Kattı-Kurgana» nomli maqolada muallif Zarafshon daryosiga quyidagicha baxo beradi: «Bu daryo atrofida yashagan xalklar uning suvidan o‘z erlarini sug‘orishda keng foydalanishgan. Samarqandga kiraverishdagi Cho‘ponota tepaligidan Kattaqo‘rg‘ongacha bo‘lgan Zarafshon daryosining qirg‘oklari bog‘lar bilan o‘ralgan. Vamberi ta‘kidlaganidek, deb yozadi muallif, Kattaqo‘rgong‘acha bo‘lgan yo‘lning ikki tomoni yaxshi sug‘orilgan erlar bo‘lib, ko‘m-ko‘k rangga burkangandir. Zarafshon vodiysidagi Miyonqol yerlari serhosil, unumli bo‘lib suv bilan yaxshi ta‘minlanganligi ko‘rinib turardi»[4, 198].

Samarqandning tog‘li tumanlarida buloq, hovuz suvlari bilan dehqonchilik qilingan. Odamlar buloq suvlari va soylardan ariqchalar chiqarib ekinlarni sug‘organlar. Suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida buloq suvlarining o‘zaniga katta xarsang toshlar tashlab hovuzlar qurilgan. Hovuzga yetarli darajada suv to‘plangandan keyin to‘g‘onning ichki tomonida qoldirilgan maxsus teshik ochilib, ekinlarga muayyan tartibda suv berilgan. Zarafshon vodiysi erlarida navbat bilan sug‘oriladigan erlar ham mavjud bo‘lib, ekinlarga suv kerak paytida, suvga tanqisligi sezilsa, undan navbat bilan foydalanishga qattik rioya qilingan. Birinchi navbatda ariq etagidagi erlarga, keyin ariq oxiridan ikkinchi uchastkaga, so‘ng yuqoriroqqa suv berilgan. Hatto kichik ariklarga ham suv navbati bilan taksimlanardi. Bunday to‘g‘onlar Zarafshon daryosidan ajralib chiqqan Oqdaryo va Qoradaryoga qurilgan.

References:

1. Мухаммаджонов А.Р. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (Қадимги даврдан то XX аср бошларигача). – Т.:«Фан», 1972. 378 б.
2. Л.Ф.Костенко. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870г. (С подробным маршрутом от Ташкента до Бухары, СПб, 1871, стр.102.
3. Л.Н.Соболев ,Географические статистические сведения о Зеравшанском округе, ЗИРГО ,т. II, СПб., 1874.
4. Маевъ Н.М. От Ташкента до Катты-Кургаи // Туркестанский сборник. –СПб., 1870. –Т. 34., –С. 219
5. Tursunov. R.N. XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida ekologik vaziyat va atrof-muhit muhofazasi masalalari [Matn]: Monografiya / R.N.Tursunov. - Toshkent: "Firdavs-shoh nashriyoti". 2023. - 288 b.

INNOVATIVE
ACADEMY